

**Gran variedad de canciones de la jota,
seguidas de graciosas despedidas,
para cantar un galan á la
prenda de su amor.**

PRIMERA PARTE.

1.

Esta noche sosegada
nadie me estorba el cantar,
sal por Dios querida amada
á tu querido á escuchar.

2.

Oye niña por piedad
mis adoradas canciones,
para que Dios de bondad
una nuestros corazones.

3.

Por tu cara no sosiego,
por tu semblante me muero,
mi corazon es un fuego
desde que tanto te quiero.

4.

La guitarra escucha, hermosa
y escúchame una cancion,
una cancion amorosa,
que será tu salvacion.

5.

En esta vida bien mio,
yo no pensaba morir;
y amando en tanto delirio
la muerte siento venir.

6.

La sangre hierve en mis venas
porque estoy loco de amor,
tu no conoces las penas
de tu querido amador.

7.

Si te pudiera tener
como tengo la miguela,
verias que mi querer
es cosa que bien consuela.

8.

Dame de tu sal criatura
asoma tu rostro bello

que de tu linda figura
dame siquiera un cabello.

9.

Para verte prenda mia
muchas noches he perdido
y si te viera de dia
quedaria agradecido.

10.

Son dos flores peregrinas
tus mejillas seductoras,
no me claves mas espinas
si acaso un poco me adoras.

11.

Mi loca aficion es mucha
y mas grande el desespero,
escucha mi bien, escucha
la jota de mas salero.

OTRAS CANCIONES DE LA JOTA.

12.

Cuando me mira mi hermosa
con aquella perfeccion,
me tira una flecha airosa
que me parte el corazon.

13.

Son dos soles sus ojuelos,
es su cuello de alabastro,
por su aliento tengo celos,
ella es mi luz y mi astro.

14.

En casa de mi morena
hay una hermosa ventana
que de flores está llena
por la noche y la mañana.

15.

Tiene mi prenda un balcon
donde el Sol no se separa,
sus ojos cristales son

y el Sol es su linda cara.

16.

Tiene mi querida un huerto
sembrado de hermosas flores
y al verlo, con nada acierto
porque hay tantos colores.

17.

Tiene mi bella una alcoba
en que no hay mas que pedir
pero si el sueño me roba
no podré en ella dormir.

18.

Tiene un lecho mi querida
donde sueña con placer,
¿quien pudiera en esta vida
sus ensueños recoger.

19.

Cuando por la mañanita
se levanta mi consuelo

el bello Sol resucita
y se vé dorado el Cielo.

20.

Cuando se arregla el peinado
yo quisiera ser su espejo
porque fuera muy mirado

del mas hermoso reflejo.

21.

Tanto quisiera decir
de la que me da calor
que hoy mismo voy á pedir
que me regale su amor.

SEGUNDA PARTE.

Dulce prenda de mi alma;
consuelo de mi pasion;
ya que me robas la calma
dame tu fiel corazon.

Dicen que el mundo es muy malo
por sus tan duras cadenas
házme tu pronto el regalo
de quitar mis duras penas.

Tu sola me harás dichoso
bella y plateada Luna
ya ves que pido lloroso
con tu amor hacer fortuna.

Cada vez que nos hablamos,
siempre me dices «mañana....»
ya que tanto nos amamos
no seas ya mas tirana.

Es muy fácil decir «Si»
y á tí tanto que te cuesta
cuando deseo ¡Ay de mi!...
tan seductora respuesta.

Cuando estoy á tu presencia
ya ves que de gozo muero:
pues dime, con impaciencia
«amor mio yo te quiero.»

Mi cautiverio es horrible,
es oscura mi prision:
mi libertad es posible
dándome tu el corazon.

Si de una planta cualquiera
nace una fragante flor,
yo al verte por vez primera
nació mi primer amor.

Despide rumor el mar
y es cosa que yo no admiro:
como lo he de admirar
si yo tambien por tí suspiro.

El valiente marinero
tranquilo el mar atraviesa;
de amor yo atravesar quiero
cosa que mas me interesa.

La Luna el mar cristaliza
y á las nubes las plátea
y su hermosura electriza
porque yo hermosa te vea.

Las avecillas trinando
saludan al nuevo dia:
yo cantando y delirando,
te saludá el alma mia.

La brisa matutinal
refresca el hermoso prado
y yo en tu puerta, en el umbral
me quedo fresco y helado.

Los árboles á su suelo
le brindan su fresca sombra,
yo doy con un loco anhelo
mi corazon por alfombra.

El agua de cualquier rio
besa á su amiga ribera,
y el ardiente lábio mio.
besar mucho mas quisiera.

El rocío cual cristal
sobre las flores descansa
y mi amor tan sin igual
reposa con la esperanza.

Sabes que la mariposa
sobre las flores se mece
y mi vida angustiosa
no se mece, que padece.

Si la paloma en el viento
estendiendo va sus alas
tambien es mi pensamiento
estender por tí mis galas.

Abejas vuelven tranquilas
à su maternal colmena,
yo vuelvo à ver tus pupilas
para mitigar mi pena.

Sabes que los arroyuelos
se juntan unos con otros,
pues para hallar mil consuelos
juntámonos ya nosotros.

De un árbol su fresca rama
mucho à su tronco acaricia
yo quisiera hermosa dama
darte caricia y delicia.

Por la noche, el Firmamento
tachonado está de estrellas
y mi dulce pensamiento
te vé à tí y no piensa en ellas.

Este mundo, en conclusion
nos dá penas y alegrías
y mi amante corazon
está en tí todos los días.

Ya más no quiero cantar
cosas de comparacion,
quiero despedidas dar
y hallarás admiracion.

DESPEDIDAS.

Si me marchase de aquí

Es propiedad de Juan Grau.

En casa Juan Grau hay gran surtido de libros de lance, historias, sainetes, romances y libritos; y se dan á precios muy cómodos.

la despedida daría,
pero no puedo ¡hay de mí!
hasta que sea de día.

Me despido de mi dama
y sus lábios de carmin,
ya la obligacion me llama
mi querido serafin.

Desde esta noche à mañana
pienso no perder la vida,
y así prenda soberana
ya te doy la despedida.

Sal al balcon mi memoria,
por poco no seas rara;
yo creo que es mejor gloria
despedirnos cara à cara.

Muchas coplas he cantado
para mi prenda querida
y todavia no he dado
la última despedida.

El amor que siento en mí
es un amor sin segundo
y el despedirme de tí
es despedirme del mundo.

La guitarra con sus cuerdas
ya va perdiendo el sonido:
quiero que de mí te acuerdas
si al momento me despido.

Ya más no quiero cantar
que me duele la garganta:
y una despedida dar
es cosa que à mí me espanta.

La despedida daré
à quien la quiera tomar,
porque al marcharme, yo sé
que el despido debo dar.

FIN.

CON DECRET
Manuel Masó